

TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI PEDAGOGIKANING ROLI

*G'aybnazarova Dilnoza Murotbek qizi – assistent,
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali*

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi raqamli pedagogika tushunchasi va oliy ta'lim sifatini ta'minlashda raqamli pedagogikaning tutgan o'rni va ahamiyati sanab o'tilgan.

Kalit so'zlar: raqamli pedagogika, axborot-kommunikatsiya texnologiyalar, ta'limni raqamlashtirish

Аннотация. В данном тезисе перечислены понятие цифровой педагогики и роль и значение цифровой педагогики в обеспечении качества высшего образования.

Ключевые слова: цифровая педагогика, информационно-коммуникационные технологии, цифровизация образования.

Abstract. This thesis outlines the concept of digital pedagogy and discusses the role and significance of digital pedagogy in ensuring the quality of higher education.

Keywords: digital pedagogy, information and communication technologies, digitalization of education.

Kirish. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tez sur'atlarda rivojlanishi ta'lim tizimini tubdan o'zgartirmoqda. An'anaviy pedagogik yondashuvlar raqamli vositalar bilan boyitilib, o'qitish va o'rganish jarayonida yangi uslub va texnologiyalar shakllanmoqda. Raqamli pedagogika — bu nafaqat vosita, balki ta'lim falsafasining yangicha shaklidir. Mazkur tezisdagi oliy ta'lim sifatini ta'minlashda raqamli pedagogikaning tutgan o'rni va ahamiyati sanab o'tilgan.[1]

Asosiy qism. Raqamli pedagogika — bu raqamli texnologiyalar yordamida ta'limni loyihalash, tashkil etish va baholash tizimi bo'lib, u interaktivlik, moslashuvchanlik va shaxsiylashtirish imkoniyatlari bilan ajralib turadi.[1]

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining inson hayotining barcha jabhalariga, jumladan, ta'limga ham kirib borishi kuchaymoqda. Bu tendentsiya oliy o'quv yurtlari uchun ham xosdir. Oliy ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi, chunki ko'plab oliy o'quv yurtlarining o'quv rejasida talabalarda zamonaviy apparat va texnik vositalardan, shuningdek, dasturiy ta'minotdan hamda kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda professional ma'lumotlarni saqlash, taqdim etish, qayta ishlash va uni uzatish bo'yicha malaka va ko'nikmalarni shakllantirishga imkon beradigan axborot texnologiyalari bilan bog'liq fanlar mavjud.

Shuningdek, AKT o‘qitish vositalariga aylanib bormoqda va shuning uchun zamonaviy o‘quv jarayonini elektron pochta, multimedia ilovalarini yaratish uchun mo‘ljallangan dasturiy ta‘minotsiz (prezentatsiyalar, video va audio materiallar va boshqalar) tasavvur qilish qiyin.

Oliy o‘quv yurtlarida – fanlar bo‘yicha ta‘lim resurslarini va topshiriqlarni joylashtirish, talabalar bilimini nazorat qilish, o‘qituvchi bilan fikr almashishni tashkil etishga yordam beradigan tegishli vositalarni o‘zida mujassamlashtirgan ta‘limni boshqarish LMS (Learning Management System) tizimlarini joriy qilinmoqda [2]. Coursera, Udacity, FutureLearn, Udey kabi platformalarga bo‘lgan qiziqishning ortishi yurtimizda ham oliy ta‘lim jarayonlarini boshqarish uchun mo‘ljallangan “HEMIS” milliy axborot tizimining yaratishga olib keldi va oliy ta‘lim muassasalarining o‘qituvchilari va talabalari ushbu tizimdan foydalanish imkoniyatini yaratdi [3].

AKTdan turli sohalarda keng qo‘llanila borayotgani bilan bog‘liq vaziyat davlatdan ushbu yo‘nalishda rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishni talab qildi. Jahon darajasiga moslashish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-iyuldagi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-6079-son qarori qabul qilindi.

Strategiya ikkita dasturni tasdiqlashni nazarda tutadi: hududlarni raqamlashtirish va sohalarni raqamlashtirish. Shunday qilib, ikkita yondashuv taqdim etiladi - hududiy va tarmoq. Bu, shubhasiz, hujjatning eng keng qamrovli yoritilishi va samarali amalga oshirilishini ta‘minlaydi.

Strategiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishning eng muhim sharti aholining raqamli savodxonligini oshirishni ta‘minlashdan iborat. Hujjatga ko‘ra, o‘qitish tizimining barcha bosqichlarida raqamli ta‘limni joriy etish, IT-ta‘limni rivojlantirish va hokazolar orqali aholi o‘rtasida raqamli ko‘nikmalar mavjudligini ta‘minlash rejalashtirilgan. Shuningdek, mazkur farmonda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasida ustuvor yo‘nalishlarda fundamental va amaliy tadqiqotlar olib borishga alohida e‘tibor qaratilgan [4].

O‘quv jarayoniga faol qo‘llaniladigan va joriy etilayotgan axborot texnologiyalarining hajmi ushbu texnologiyalardan ta‘lim maqsadlarida samarali va oqilona foydalanish bo‘yicha turli xil qarama-qarshi fikrlar va savollarning paydo bo‘lishiga olib keladi.

Raqamli pedagogika aynan nima? Bu savolga javob berish orqali biz terminologik chalkashliklarga yo‘l qo‘ymaslik, pedagogik tadqiqotlarni uslubiy jihatdan malakali olib borish, maqsad va vazifalarni to‘g‘ri shakllantirish, qanday natijaga erishmoqchi ekanligimizni aniq tushunib olish imkoniyatiga ega bo‘lamiz. Ta‘limni raqamlashtirish – ta‘lim jarayoniga va ta‘lim jarayoniga joriy etilayotgan

zamonaviy texnik vositalarning yagona transformatsiyasidir. Raqamli pedagogika ta'limning nazariy va amaliy muammolarini, ta'lim jarayonining asosiy tarkibiy qismlarini, shuningdek, raqamli texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim xizmatlarini samarali taqdim etishni ta'minlaydigan shart-sharoitlarni o'rganadi [5].

Xulosa. Raqamli pedagogika — bu zamonaviy ta'lim tizimining asosi bo'lib, u orqali o'quv jarayoni yanada interaktiv, shaxsiylashtirilgan va samarali shaklga kelmoqda. Biroq, bu yo'nalishda muvaffaqiyatli islohotlar uchun tizimli yondashuv, pedagoglarning doimiy tayyorgarligi va texnik imkoniyatlar muhim omil hisoblanadi. jadal rivojlanayotgan axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish o'qituvchiga aniq ta'limiy natijani olish uchun oqilona va samarali o'qitishni ta'minlash imkonini beradigan optimal metodikani tanlash imkoniyatidir. O'qituvchi to'g'ri tanlov qila olishi uchun esa oliy ta'lim zamonaviy ta'lim muhitida axborot texnologiyalari qamrovining oshishi bilan yuzaga kelgan o'zgarishlardan foydalanish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish talab etiladi. Buning uchun esa pedagog tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar olib boorish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kuchkarovich K. U. THE INFLUENCE OF EASTERN POETRY ON WESTERN POETRY AND THE CREATION OF ALIGHER DANTE //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES. – 2024. – T. 5. – №. 11. – С. 47-54
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-iyuldagi “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlarini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-6079-son qarori.
3. Aglyamzyanova G.N., Gumerova L.Z., Digital pedagogi in higher school: using student simulation learning. Russian Journal of Education and Psychology 2021, Том 12, № 1-2, <http://rjep.ru>
4. Гриншкун В.В. Проблемы и пути эффективного использования технологий информатизации в образовании: Сообщение для обсуждения на заседании бюро отделения философии образования и теоретической педагогики РАО (при участии отделений профессионального образования и общего среднего образования) / В.В.Гриншкун. 27 февраля 2018 г.
5. Бережнова Е.В. Условия организации skure конференций в профессиональной подготовке переводчиков. / Е.В. Бережнова, Д.А. Петрова // Образование и общество. –2017. – Т. 4. – № 105. – С. 85–88.